

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Магистрант 1-курса Совместной программы “Ташкентского педагогического университета имени Низами” и “Белорусского государственного педагогического университет имени Максима Танка”

Гаффарова Дилфуза

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор проанализировал понятие идентичность как предмета психологического исследования с теоретической и практической точки зрения. Также она выдвинула свои предложения и рекомендации относительно понятия данного феномена.

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, личностная идентичность, социальная идентичность, гендерная идентичность, религиозная идентичность, политическая идентичность.

ANNOTATION

In this article, the author analyzed the concept of identity as a subject of psychological research from a theoretical and practical point of view. She also put forward her proposals and recommendations regarding the concept of this phenomenon.

Key words: identity, professional identity, personal identity, social identity, gender identity, religious identity, political identity.

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что вопрос идентичности является актуальной междисциплинарной проблемой и рассматривается как неотъемлемая часть процесса развития личности в целом, по средствам организации и интегрировании индивидом своего внутреннего мира. При этом, по мнению большинства исследователей, само понятие идентичность является производным от термина идентификация [1, 2, 3, 5, 8, 22 и др.]. В современных исследованиях, как правило, идентификация рассматривается, на уровне индивид - индивид, индивид - группа, и как механизм социализации, начиная от модели родительской идентификации к

моделям принятия норм, ролей или отождествление индивида со значимыми другими [2, 8, 13, 14, 24 и др.].

В данном аспекте, А. Антюшко выделяет два основных направления, в которых исследуется феномен идентификации:

первый - это применение понятия идентификации в значении объяснительного принципа, т.е. измерение психических особенностей человека и сопоставление с определенным эталоном;

второе направление - это исследование идентификации в процессах коммуникации, взаимодействия, взаимопонимания людьми друг друга. Это направление связано с анализом процесса социализации личности. Идентификация вступает механизмом социализации личности, стержнем общения, взаимодействия, взаимопонимания людей, в процессе чего происходит формирование личности. В связи с этим автором предлагается следующая схема идентификационных феноменов:

- идентификация с другим человеком;
- идентификация индивида с группой;
- идентификация индивида с большим сообществом;
- идентификация субъекта с самим собой, т.е. аутоидентификации, или идентичность [6].

А.В. Мытиль, придерживаясь вышеизложенной схемы, полагает, что все идентификационные феномены имплицитно несут в себе самоидентификацию личности. Идентичность и идентификация является единым социально-психологическим явлением, так как оно может происходить только в процессе взаимодействия субъектов. По своей сути идентичность является субъект-субъектное отношение, в котором каждый из участников обнаруживает свою субъектность из-за причастности к созданию общего пространства [15].

Исходя из субъект-субъектной парадигмы, С.В. Талайко трактует самоидентификацию как определенный процесс, происходящий во взаимоотношениях личностного «Я» и «Других». Статус личности, который обусловлен самоидентификацией, открывает ей не только самого себя, но и других. Любому человеку изначально дано взаимодействовать с системой отношений и смыслов, которые созданы другими людьми и представляют собой их мир существования. В свою очередь идентичность происходит в единстве с идентификацией к другим через общение [23].

М. Драганов утверждает, что поскольку человек одновременно обращен к миру и к себе, то идентичность является противоречивым единством, которое обеспечивает развитие его как личности. Признание и одобрение со стороны другого становится руководящим мотивом в поведении индивида. Человек осознает себя в процессе реального взаимодействия с другими в рамках определенных социальных групп и в зависимости от выполняемых личностью ролей. При этом идентичность невозможна без идентификации с другими, которые вместе проявляются как целостное социально-психологическое явление. В результате положительного утверждения определяющего самоидентификацию, идентификация определяется как позитивная. В противоположном случае, когда личность может интересоваться или нет жизнью данной человеческой общности, огорчаться или радоваться по поводу событий в ее жизни и считать себя ее членом, но не идентифицироваться с ней, идентификация будет определяться как негативная [6].

По мнению А.О. Шарапова, неотъемлемой стороной идентичности является самопознание, само восприятие личностью самой себя. Под самопознанием, автор понимает проникновение в свой внутренний мир, представление индивида о себе, осмысления своих духовных качеств. При этом способы самопознания могут быть довольно различны. Сама идентичность также определяет эмоциональную настроенность человека, формирует адекватную или неадекватную самооценку, ориентирует на процесс самовоспитания, создает духовные предпосылки для социальной идентичности личности, т.е. понимание своей интеграции в таких социальных группах, которые обладают подобными моральными и деловыми особенностями. Благодаря само восприятию вся система идентичность является более устойчивой и сильной. К конативному компоненту идентичности личности входит ее мотивационно-рефлексивная система, связанная со способностью субъекта к идентификации предсказать поведение, поступки, действия другого человека, которая является объектом идентификации, а также с ощущением своей роли в изменениях окружающего мира. Такая мотивация порождает чувство личной причастности индивида к тому, что он делает, а также ответственность, интернальность как характеристики субъекта идентичность [2].

Л.А.Афанасенко выделяет рефлексия, в качестве структурного компонента идентичность и объясняет пониманием рефлексии, как обязательной и фундаментальной стороны процесса идентичность. По мнению автора, рефлексия не просто связана с идентификацией, она является ее стороной [14]. Само явление рефлексия определяется по-разному в зависимости от методологии, в которой она рассматривается. Наиболее распространенное определение рефлексии отражает специфическое познание, осмысление самого себя, своих поступков, поведения, когда субъект восприятия различными средствами реконструирует в собственном сознании элементы внутреннего мира. При рефлексивном познании, субъект общения должен мысленно идентифицироваться с объектом и как можно более точно воспроизвести (угадать, предсказать, имитировать, смоделировать) реакцию человека [2, 5, 9]. При этом О.В.Лукьянов отмечает, что уровень рефлексии индивида связан с дифференцированностью идентичности, а её низкое проявление приводит к кризису [13].

Многие исследователи описывают опыт кризисов идентичности, которые стали относительно нормальным явлением в современном обществе. Кризисы идентичности трактуются как необходимые этапы развития непрерывности идентичности в меняющемся мире. Анализ результатов исследования идентичности показывает, что проблематика идентичности возникает тогда, когда накопленный опыт требует обозначения нового понятия, с помощью которого этот опыт может быть обозначаемым и оторефлексированным [1, 2, 12, 25].

Идентичность с точки зрения осознания внутреннего базируется на гуманистической психологии, которая исходит из того, что каждый индивид имеет врожденную потребность само актуализироваться и обладает способностью к самопознанию, само конструированию и нахождения своего места в жизни. Идентичность личности является главным фактором ее роста. Она выполняет такие функции, как расширение самосознания, удовлетворение таких социальных потребностей, как социальное сравнение, взаимное значение и пр. [2, 18]. Кроме того, идентичность рассматривается как одна из потребностей, превращающая социальные стандарты поведения в структуру социальной идентичности субъекта. Субъект идентичности стремится проявить себя через персонификацию, выбрав именно то, что, как

ему кажется, соответствует его ценностным ориентациям. В свою очередь, социальная идентичность стимулирует и направляет личностную, а личностная идентичность создает основу для социальной [13, 22].

По мнению А. Резника, в выборе жизненной стратегии индивида идентичность играет значимую роль и выполняет следующие основные функции:

определение индивидом своих различий и общих черт по сравнению с другими;

поиск и выбор средств, способов, удовлетворения своих потребностей в социальной среде;

интеграцию в систему общественных отношений путем самосовершенствования [20].

По мнению Н.В. Антонова, личностная идентичность вступает в качестве психологического механизма:

сознательного принятия социальной роли;

формирования психологической готовности принятия социально-функциональных ролей с целью усиления соответствия ожиданиям ближайшего социума;

принятия значимых для других относительно своей персоны воздействий [5].

В.Г. Маралов в рамках исследования основ самопознания и саморазвития под самоидентификацией подразумевает потребность личности проявить себя через персонификацию, выбрав осознанный вектор развития, который соответствует его ценностным ориентациям. В то же время, идентичность может выступать формой психологической регуляции профессионального становления [14].

П.М. Козырева отмечает, что существуют различные точки зрения относительно содержания идентичности. Вместе с тем, по мнению исследователя, самоидентификацию можно рассматривать с позиции внутреннего побуждения индивида в определенном развитии, его стремления к интеграции в социально-психологическом контексте. Идентичность личности является основой для ее социализации, т.е. выработки человеком тех деловых и морально-психологических качеств, которые необходимы для самоопределения, как в ближайшем окружении, так и в обществе в целом.

Только отвечая на вопросы «Кто я здесь и теперь?», «Кем я могу стать завтра?», человек может осознавать, какими способностями к выживанию и успеху он обладает и в каком направлении он должен совершенствоваться, чтобы осуществлять жизненные планы в конкретной системе координат социального пространства и времени [9].

По мнению ряда авторов, самоидентификацию следует рассматривать как путь от фрагментарного к целостному, от множества импульсивных репрезентаций к более сложной, дифференцированной и сбалансированной структуре само презентации. В свою очередь, формирование самоидентичности является опорой для развития механизмов само регуляции. С другой стороны, на современном этапе, теоретические представления о самоидентичности привели к тому, что ее рассматривают более множественно. В данном случае, речь идет о таких видах идентичности, как неосознанная, личностная, социальная, профессиональная, экономическая, политическая, педагогическая и др., отражающие различные аспекты сущности и образа [1, 2, 14 и др.].

Идентичность обычно исследуют как составляющую сознания, самосознания, образа «Я», «Я-концепции» или употребляют эти понятия как синонимы. Одни исследователи отождествляют «Я-концепцию» с самосознанием, поскольку они имеют аналогичную структуру и сущность, другие трактуют идентичность как составляющую самосознания личности. От идентификации с определенной группой зависят образы, которые образуют целостную структуру как итоговое представление о себе. О чувстве идентичности свидетельствуют следующие признаки:

ощущение внутренней тождественности и интегрированности во времени (действия в прошлом и ожидания от будущего переживаются как такие, которые связаны настоящим);

ощущение внутренней тождественности и интегрированности в пространстве (человек воспринимает себя везде и всегда как целостность, а все свои действия рассматривает как внутренние закономерности);

идентичность переживается среди других социально значимых (взаимоотношения и роли помогают поддержать и развить чувство интегрированной во времени личности) [2, 4, 8, 11, 13, 27].

Неосознанная идентичность включает в себя комплекс ожиданий, которые усваиваются личностью в процессе взаимодействия с социальной группой (имидж, стиль общения, сленг, типичные способы коммуникации, ожидаемые предпочтения и др.). Осознанная идентичность является результатом анализа личностью того, насколько его поведение соответствует сложившимся образцам (эталонам, нормативам нравственности и др.). Соотношение личностной и социальной идентичности может быть различным. В целом идентичность трактуется как когнитивная система, которая выполняет регулятивную роль в определенных составных условиях [11, 18, 25, 27].

Личностная идентичность содержит совокупность физических, интеллектуальных, моральных качеств, а социальная идентичность является суммой отдельных идентичностей и определяет принадлежность индивида к различным социальным категориям. Личностно-ролевая идентичность является результатом функционирования идентичность и определяет степень готовности к осуществлению субкультурных нормативов и идеалов [3, 27].

Люди, которые идентифицируют себя с различными социальными группами, по-разному воспринимают события общества, поскольку восприятие основывается на различных принципах категоризации другими смыслами и ценностями. Происходит желаемое восприятие индивидом сообщества, что обусловлено субъективным взаимодействием, в результате которого личность приобретает определенный психологический комфорт. С одной стороны, индивид ценит сообщество, к которому он принадлежит, а с другой - уважает самого себя, поскольку относится именно к этому сообществу, чувствует свою глубинную связь с ним, повышает самооценку. Принадлежность индивида к сообществу может быть и лишь кажущейся, однако на получение психологического комфорта такая особенность не влияет. Идентификацию личности с сообществом можно исследовать через родовую идентичность, когда последнее обусловлено социальными ролями, культурно допустимыми социальными ожиданиями относительно соответствующих социальных позиций [22].

Социальная идентификация является способностью человека отождествлять себя с окружением, определенными группами, которые являются носителями соответствующих ценностей. В этом процессе

существуют чувство «Я» и соответствующее к нему чувства «Мы», «Они», где другие лица являются как бы зеркалами, в которых формируется собственный образ индивида. Результатом процесса социальной идентификации должна стать личностная идентичность и способность индивида оставаться самим собой в меняющихся социальных контекстах, как свойство личности. Социальная идентичность (как определенное состояние, к которому личность дошла в процессе идентификации) является ощущением, переживанием принадлежности к определенному сообществу, вовлеченностью в какой-то социальной категории. Групповая идентичность формируется как следствие осознания лицом себя членом определенной группы относительно других групп. Вовлеченность индивида к социальным группам предопределяет выполнение им определенных социальных ролей. Осознание этих ролей определяют как ролевую идентичность. При этом, групповая, ролевая и личностная идентичность частично тождественны. Однако осознание должно произойти не только субъектом идентификации, но и другими лицами, которые признают принадлежность субъекта к определенной группе, они признают факт психологического единения субъекта с группой [25].

Одной из причин идентичность является категоризация индивида людьми, которые его окружают, т.е. существует определенный запрос среды на то, чтобы видеть лицо с теми или иными свойствами, которые впоследствии той или иной степени отразятся в объекте запроса. Идентификация является внутренне противоречивым психическим процессом, когда субъект, идентифицируясь с другим индивидом, тем самым одобряет ее существования, нередко испытывает чувство симпатии к нему, следует за ним. И при этом идентификация содержит довольно отчетливую тенденцию к изменению себя другим индивидом, которое стало объектом идентификации, увлечения, подражания. Конкретизация последствий идентификации с объектом приводит к поведенческим последствиям для субъекта, т.е. подражание действиям, переживаний и пр. В то же время один индивид может полноценно идентифицировать себя только с одним объектом, роль которого он принимает. Однако на уровне ценностей происходит идентификация с индивидом, группой, где ценностные ориентации дополняют друг друга. Идентификация как процесс имеет две параллельные процедуры

(отождествление и различие, фиксирования различий). Кроме того, различают три формы персональной идентификации, которые могут существовать как одновременно, так и последовательно:

прямое эмоциональное отождествление;

зачисление себя к определенной номинальной группе (возрастной, половой, национальной и т.п.);

зачисление себя в реальную малую группу [2, 27].

В исследованиях различных видов социальной идентификации (например, половой, политической) исследователи указывают на идентичность как существенную характеристику сознания. Например, половую идентичность трактуют как осознанную принадлежность индивида к определенному полу, а поло ролевое поведение является публичным выражением половой идентичности, которая соответствует принятым в обществе нормативам и обеспечивает индивиду принадлежность к определенному полу в глазах других. В свою очередь политическая идентичность трактуется как совокупность наиболее значимых политических ориентаций, которые в основном определяют политические представления и поведение индивида. Данный процесс отображает избрания референтного сообщества при условии учета особенностей своей политической идентичности, т.е., по сути, речь идет о политической самоидентичности. К мотивационным факторам, обуславливающих ход политической идентичности принадлежат уровень интереса к политике, мера социальности общей направленности личности, уровень политических притязаний, уровень проявления и осознания субъектом потребностей, которые могут быть удовлетворены путем политического взаимодействия, и мотивов такого взаимодействия, наличие или отсутствие целеполагания в сфере политики [2, 5, 8].

Процесс становления и развития идентичности, формирования самоидентичности происходит на достаточно ранних этапах онтогенеза. Даже в своих элементарных формах «Я» личности является довольно сложной конфигурацией объектных отношений, которая связана с соответствующими изменениями. Становление идентичности является длительным процессом, который включает формирование стабильных само презентаций. Идентификация определяется как такая, которая способствует установлению

контакта с другим индивидом на основе определенной интерпретации действий из-за переноса себя на его место, что проявляется в сопереживании и эмпатии. Исследователи отмечают влияние личностного опыта на результат подобного взаимодействия с социальной средой. В то же время ученые отмечают влияние механизма идентификации на актуализацию нарушений в развитии личности и ее адаптации в социуме. Индивиды, изъятые из привычного пространственно-временного контекста, теряли эту одновременность и в связи с этим подвергались риску потери идентичности, в связи, с чем у них наблюдались различные личностные расстройства. В стремительно меняющихся условиях современного общества таких людей становится больше. В связи с этим, сложились представления о подобных личностных расстройствах, о патологии ядра личности, патологии самоидентичности [18, 21].

Ю.Г. Овчинникова выделяет механизмы формирования идентичности, раскрывает ряд последовательных этапов, каждый из которых характеризуется кризисом в отношениях личности с окружающим миром. Понятие кризис употребляется им в значении критической точки развития, когда одинаково обостряются и уязвимость, и потенциал роста личности. По мнению автора, механизмом проявления идентичности является развитие идентификационных составляющих как испытание индивидом социальных ролей с позиции субъективной активности. Такие рассуждения позволяют рассматривать идентичность как статистическое понятие, которое действует на основе синтеза идентификационных механизмов, обеспечивая процесс социализации личности, сосредотачивая внимание на изучении социальной и личностной характеристик формирования идентичности [18].

Похожую позицию занимает И.Г. Шендрик, в соответствии с которой идентичность имеет социально-психологическое происхождение. Исследователь указывает на диалектическое взаимодействие личностной и социальной идентичности, т.е. процесс социализации дает возможность индивиду познавать себя как личность. При этом к основным механизмам развития идентичности автор предлагает относить:

социальная категоризацию, т.е. социальную принадлежность;

социальное сравнение, т.е. межличностное, межгрупповое;

социальную систему, т.е. персонализация, самоопределение [25].

Ядов В.А. полагает, что в современных исследованиях приоритет социального характера формирования личности позволяет определить идентичность как понятие, которое задается идентификационными механизмами. В свою очередь, идентификация подразумевает динамический процесс, развивающийся в специально организованных условиях и являющийся формой индивидуального проявления личностных характеристик [27].

В данном аспекте, Л.А. Анцыферова и В.А. Соснин выделяют два основных направления исследования проблемы идентификации. Первое включает научные исследования, в которых идентификация определена как детерминирующая в личностном развитии индивида в процессе социализации и персонификации. Само понятие идентификация подразумевает процесс образования человеческой субъективности и является важнейшим механизмом социализации, проявляющаяся в принятии человеком социальной роли при вхождении в группу, в осознании им групповой принадлежности, формировании социальных установок и пр. В связи с этим идентификация является центральным механизмом структурирования самосознания личности. Кроме того, идентификация вступает результатом процесса обучения и воспитания личности, которая является субъектом межличностного взаимодействия на основе личностных проявлений. Приобретенный социальный опыт в результате образовательной деятельности оказывает существенное влияние на организацию системы координат функционирования личности, т.е. идентификации, которые происходят в онтогенезе, формируют самосознание и социально значимые черты личности:

активность;

ответственность;

альтруизм;

сотрудничество;

компетентность;

коммуникабельность;

конформизм и др.

В рамках второго направления исследования идентификации, ученые выделяют научные труды, в которых выясняются определенные действия, происходящие в мотивационной, эмоционально-оценочной сфере личности и

проявляются в поведенческих актах человека в общественных отношениях. В рамках этого подхода определяют два типа идентификации поведения:

- принятие роли;
- сопереживание.

Сам процесс идентификации детерминирует потребность индивида в общении с окружающими. При этом идентификация в социальной перцепции проявляется как сравнение явлений, объектов, образов. Идентификация, положенная в основу эмпатии, обуславливает взаимодействие с значимым другим. В связи с этим идентификация вступает в качестве механизма удовлетворения потребности в социальной принадлежности субъекта на основе выполнения социальных ролей и усвоения при этом общественных правил, норм и форм поведения [11].

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что идентичность занимает все более актуальное место в современных разработках многих ученых. Данное обстоятельство, в большей мере связано с интенсивным процессом демократизации, ростом национального самосознания и усилением тенденции индивидуального самоопределения в современном социальном пространстве, возрастающей социальной потребности самоопределения личности в системе общественных коммуникаций. Несмотря на наличие множества видов идентичность (личностная, социальная, гендерная, профессиональная, религиозная, политическая и др.), большинство исследователей рассматривают её преимущественно как социально-психологическое явление, которое начинает свое формирование с довольно раннего возраста человека по средствам взаимодействия с социальной средой. В современных исследованиях, как правило, идентичность рассматривается, на уровне индивид - индивид, индивид - группа, и как механизм социализации, начиная от модели родительской идентификации к моделям принятия норм, ролей или отождествление человека со значимыми другими. Кроме того, самоидентификация, являясь прямой производной идентификации, вступает единым социально-психологическим явлением, так как оно может происходить только в процессе взаимодействия субъектов.

В научной литературе наблюдается определенная разноплановость в трактовке и понимания самого термина самоидентификация. Как социально-

психологическое явление оно не получило однозначного определения в научном обороте. Существуют различные точки зрения относительно понятия данного феномена. Вместе с тем, в рамках настоящего исследования, под самоидентификацией полагается целесообразным понимать - социально-психологический процесс, направленный на идентификацию человека, в первую очередь, с самим собой, которая проявляется в том, что индивид приписывает себе определенные, ценные для него особенности и истинно само ощущает их при условии взаимного согласия с другими, относительно себе как суверенного субъекта активности и ценности. Кроме того, идентичность вступает результатом процесса обучения и воспитания личности, которая является субъектом межличностного взаимодействия на основе личностных проявлений. По своей сущности самоидентификацию можно рассматривать с позиции внутреннего побуждения индивида в определенном развитии, его стремления к интеграции в социально-психологическом контексте. Идентичность является основой для социализации личности, т.е. выработки и развития человеком тех индивидуально-психологических особенностей, которые необходимы для самоопределения, как в ближнем социуме, так и в обществе в целом.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Абрамова И.Г. Активные методы обучения в системе высшего образования. - М.: Гардарики, 2008. - 368 с.
2. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В. Тренинг развития жизненных целей. - СПб.: Речь, 2006. – 216 с.
3. Антонова Н.В. Проблема личностной идентификации. // Вопросы психологии. 2010. №4. - С. 120-131.
4. Архиреева Т.В. Становление критического отношения к себе / Т.В. Архиреева // Вопросы психологии. - 2005. - № 3. - С. 29-37.
5. Афанасьев В.В. Факторы и предпосылки социально-педагогического сопровождения обучающихся / В.В. Афанасьев, Е.О. Бабич // СПО. - 2011. - №1. - С. 16-18.
6. Бабочкин П.И. Студент как социальный субъект образовательной деятельности / П.И. Бабочкин // Философские науки. - 2007. - № 12. - С. 100-113.

7. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. – Улан-Уде: Издательство ВСГУТУ, 2004. - 280 с.

8. Балабанова А.М. Особенности адаптации студентов в вузе // Молодой ученый. - 2018. - №14. - С. 254-256.

9. Балич Н.Л. Социальная идентичность: теоретико-методологические основания социологического анализа / Н.Л. Балич // Социологический альманах - 2013. - №4. - С. 214-220.

10. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 192 с.

11. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2016. - 306 с.

12. Бауман З. Идентичность в глобализирующемся мире / З. Бауман // Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Логос, 2005. - 390 с.

13. Богданова О.А. Создание условий формирования адекватной самооценки подростков в процессе внеучебной театральной деятельности. Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Москва, 2006 - 198 с.

14. Бодалев А.А. О характеристиках идентификации и идентичности на ступени взрослости / А.А. Бодалев // Мир психологии. - 2004. - № 2. - С. 93-98.

15. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования: Монография / Е.В. Бондаревская. - Ростов н/Д.: РГПИ, 2000. - 352 с.

16. Бондаренко С. М. Проблема формирования познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении (по материалам психолого-педагогической литературы) // Вопросы алгоритмизации и программирования обучения // Под, ред. Л.Н. Ланды. - М., 1973. – Вып. 2. – С. 255-261.

17. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. СПб: Питер, 2000. - 304 с.

18. Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. Психологический тренинг в группе: Игры и упражнения. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005. - 142с.

19. Бурлакова Н. Психологическая концепция идентичности Э. Эриксона в зеркале личной истории автора (опыт исследования природы клинико-психологического знания): Монография. - М.: Маска, 2011. - 304 с.

20. Бурченкова Л.Ш. Субкультуры как новая форма идентификации с точки зрения субъект-объектного подхода // Молодой ученый. - 2016. - №7. - С. 316-320.

21. Буюкас Т.М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентов-психологов / Т.М. Буюкас // Вестник МГУ. Сер. 14. - 2000. - №1. - С. 56-63.

22. Волосков И.В. Особенности социализации учащейся молодежи / И.В. Волосков // Социологические исследования. - 2009. - №6. - С. 107-109.

23. Гаврилова А., Глушак Е.В. К вопросу об адаптации методики объективного измерения статуса эго-идентичности Дж.Р. Адамса // Психологическая диагностика. 2009. - № 5. - С. 53-65.

24. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. - 2004. - № 3. - С.43-52.

25. Головина М.О. Рефлексивно-ценностная детерминация идентичности личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М.О. Головина; Новосибирский гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 24 с.

26. Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н. Внутренняя и внешняя учебная мотивация студентов: их источники и влияние на психологическое благополучие // Вопросы психологии, 2013. - №1. - С. 35-45.

27. Горшкова В.С. Методологические основания исследования идентичности в политической науке // Вопросы гуманитарных наук, 2012. № 4. С. 177-183.

Research Science and
Innovation House

